

TA'LIM VA INSON KAPITALINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI AHAMIYATI

Mirzoxid Latifovich Sharipov
TMC instituti katta o'qituvchisi
sharipovmirzoxid@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada inson kapitalining taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadigan ta'lim, uning o'ziga xos xususiyatlari, inson kapitalini rivojlantirishda BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan qabul qilingan hujjatlar, bu masalalarning O'zbekiston qonunchiligidagi holati qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Inson kapitali, malaka, ko'nikma, tajriba, inson resurslari, inson omili, salomatlik, jamiyat, taraqqiyot, ta'lim, intellekt.

ANNOTATION:

This article provides a comparative analysis of the issues of education, their specifics, documents adopted by the UN and other international organizations in the field of human capital development, the role of these issues in the legislation of Uzbekistan, which play an important role in the development of human capital.

Keywords: Human capital, skills, abilities, experience, human resources, human factor, health, society, development, education, intelligence.

Bugungi kunda davlat va jamiyat ta'lim tizimiga, shuningdek, ta'lim jarayonida inson tomonidan egallanayotgan bilim, malaka va ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratmoqda. Zamonaviy dunyoda ta'lim nafaqat inson uchun, balki butun mamlakat va millat uchun muvaffaqiyat va farovonlik omili bo'lib xizmat qilmoqda. Mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzi uning inson kapitalidan qay darajada foydalana olayotganligi bilan belgilanadi. Ta'lim va madaniyat inson kapitali sifatini shakllantiradi, uning qadriyatlari va kompetensiyalarini belgilab beradi. Bunda ta'lim jarayonida o'zlashtirilgan bilimlar muayyan axloqiy qadriyatlar negizida ro'yobga chiqadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zining Oliy Majlisga murojaatnomasida shunday deb ta'kidlab o'tdilar: «Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va albatta, to'g'ri

yo'ldan adashish bo'ladi. Sharq donishmandlari aytganidek, «**Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros – bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik – bu bilimsizlikdir!**». Shu sababli hammamiz uchun zamonaviy bilimlarni o'zlashtirish, chinakam ma'rifat va yuksak madaniyat egasi bo'lish uzluksiz hayotiy ehtiyojga aylanishi kerak [1.7].

Inson kapitali fan va texnika taraqqiy etgan zamonaviy dunyoda eng qimmatga aylangan resurs hisoblanadi. Zamonaviy dunyoda yuqori texnologiyalarni ishlab chiqish va yanada rivojlantirish, barcha sohalarda innovatsion mahsulotlar va texnologiyalarni joriy etish, iqtisodiy hayot yangi inson resurslarini talab qiladi.

Intensiv ilmiy-texnik transformatsiyalar sharoitida tezda qaror qabul qilishga qodir bo'lgan o'z ishiga ijodiy yondashadigan va kreativ fikrlovchi kadrlarni tayyorlash zamon talabiga aylandi [2.11]. Ko'p yillar davomida bunday raqobatbardosh ustunlik faqat yuksak texnologiyalarga egalik qilishda deb e'tirof etib kelindi. Bunday yondashuv qaysidir ma'noda hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, ammo texnologiyalar sohasidagi kashfiyotlar tezlik bilan o'sib bormoqda. Ilg'or taraqqiyot darajasiga erishgan jamiyatlar boshqa raqobatchilardan doimo oldinda bo'lishlari uchun bu texnologiyalarni yaratuvchi yuksak intellektual inson kapitali zarurligini allaqachon anglab yetishdi.

Inson kapitali - bu odamlar hayoti davomida to'plagan bilimlari, ko'nikmalari va sog'lig'i, bu ularga jamiyatning foydali a'zolari sifatida o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi [3.24].

Iqtisodiy o'sish va rivojlanish ham inson kapitaliga, ham moddiy boyliklarga, shuningdek samaradorlikka ta'sir qiluvchi omillarga bog'liq. Ushbu sohalarga kiritilgan sarmoyalar bir-birini to'ldiradi va mustahkamlaydi. Insonning unumdorligi infratuzilma, uskunalar va barqaror, yaxshi boshqariladigan iqtisodiyot kabi moddiy boyliklarning mavjudligiga bog'liq. O'z navbatida, jismonan sog'lom va bilimli odamlar ko'proq pul ishlashlari va iqtisodiyotning moddiy boyliklariga ko'proq sarmoya kiritishlari mumkin.

Inson kapitali keng ma'noda iqtisodiy rivojlanishning intensiv ishlab chiqarish omili, jamiyat va oila rivoji, bilimlar, intellektual va boshqaruvchi mehnat vositalari, aholi salomatligi va yashash muhiti, zamonaviy malakali kadrlarning yuksak salohiyatidir [4.19].

Postindustrial jamiyatlarda intensiv ilmiy-texnik o'zgarishlar, yangi texnologik asosni shakllantirish jarayonida zamonaviy texnologiyalar emas, balki yuksak malakali

ishchi kuchi ishlab chiqarishning hal qiluvchi omili sifatida e'tirof etilmoqda. Uzoq yillar davomida sanoatlashgan jamiyatlarda raqobatbardoshlik texnika va texnologiyaning ustunligida bo'lib keldi. Bu holat bugungi kunda ham ma'lum darajada o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ammo bizning davrimizdagi texnologiyalar raqobatchilar tomonidan juda tez ko'chirilishi mumkin. Shuning uchun raqiblardan har doim yarim qadam oldinda bo'lish uchun, siz doimo yangi narsalarni ishlab chiqishingiz va taklif qilishingiz kerak. Bu o'z navbatida intellektual inson kapitaliga ehtiyojni yuzaga keltiradi. Bilim eng katta xazina bo'lib, uni hech bir boylik bilan qiyoslab bo'lmaydi. Buyuk ajdodimiz Ismoil al-Buxoriy tomonidan **“Dunyoda ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay”** degan fikr bejizga aytilmagan. Jahon taraqqiyotida intellektual salohiyat muhim ahamiyat kasb etib, bilimli va malakali insonning kuchiga bo'lgan talab tobora kuchayib bormoqda. Chunki dunyoda yuksak ilmiy-texnologik kashfiyotlarni ana shunday salohiyati baland kadrlar yaratadi. Shuningdek, har qanday kashfiyotlardan faqat inson manfaatlari, uning baxt-saodati yo'lida foydalanmoq lozim.

Dunyoga mashhur davlat arbobi, Singapurning birinchi Bosh vaziri Li Kuan Yu “Singapur mo'jizasi” mohiyati haqida gapirib, natijaga **“to'g'ri siyosat va inson kapitaliga sarmoya tikishimizda”**, deb ta'rif bergan edi. Uning fikricha, inson kapitaliga yo'naltirilgan 1 dollar mablag' 10 yildan so'ng 100 barobar, 20 yildan so'ng 1000 barobar bo'lib qaytadi [5.4].

Haqiqatan ham, inson kapitalini rivojlantirmasdan turib, innovatsion taraqqiyotga erishish mumkin emas. Taniqli iqtisodchi olimlarning fikricha, inson kapitaliga investitsiya kiritishga nisbatan beparvolik mamlakat raqobatbardoshligini keskin pasaytirib yuborishi mumkin. Mamlakat iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishi uchun iste'dodli odamlarni tarbiyalash talab etiladi.

O'zbekistonimizni dunyoning rivojlangan davlatlari qatoriga ko'tarish uchun ulkan kuch-qudrat va katta ilmiy salohiyat zarur. Bu kuch va salohiyat - millatimizning inson kapitalida, har bir kishining nimalarni bilishida, nimalarni qanday o'quv va malaka bilan bajara olishida, Vataniga va xalqiga nisbatan cheksiz sadoqatida namoyon bo'ladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. T., 2020 yil 24 yanvar.

2. Latifovich, S. M. (2024). Human Capital and Its Developing Factors. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
3. Latifovich, S. M. (2024). Essence and characteristics of intellectual human capital. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 11(06).
4. Sharipov, M. L. (2024). Human capital: education and health. *Academic research in educational sciences*, 5(5), 792-797.
5. Sharipov, M. L. (2023). Mahmudxo'ja Behbudiy ilmiy faoliyatida inson kapitalini yuksaltirish masalalari. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 497-502.
6. Шарипов, М. Л. (2022). Инсон капитали тараққиётида таълим, саломатлик ва гендер тенгликнинг аҳамияти. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 648-659.
7. Шарипов, М. Л. (2021). Интеллектуал инсон капиталининг моҳияти ва унинг ўзига хос хусусиятлари. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 980-984.
8. Шарипов, М. Л. (2021). Соғлиқ капитали категорияси: моҳияти, манбалари ва хусусиятлари. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 955-959.
9. Шарипов, М. Л., & Маматова, И. С. (2021). Ўзбекистонда таълим тизимини модернизациялаш жараёнлари ва унинг устувор йўналишлари. *Academic research in educational sciences*, 2(CSPI conference 1), 960-964.
10. Шарипов, М. Л. (2021). Соғлиқ капитали категорияси, унинг турлари, манбалари ва аҳамияти. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 710-719.
11. Шарипов, М. Л. (2021). Интеллектуал инсон капиталининг моҳияти, манбалари ва хусусиятлари. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 694-703.
12. Шарипов, М. Л. (2020). Марказий Осиё мутафаккирларининг илмий мероси, уларнинг илм-фан ҳамда жаҳон цивилизацияси тараққиётидаги роли ва аҳамияти. *Science and Education*, 1(Special Issue 1), 157-172.
13. Шарипов, М. Л. (2020). Коррупция ва у билан боғлиқ жиноятларнинг инсон ва жамият ҳаётига таҳдидлари. *Academic research in educational sciences*, (4), 50-58.
14. Шарипов, М. Л., & Кошанова, Н. М. (2021). Инсон капитали моҳияти, унинг давлат ва жамият тараққиётидаги аҳамияти. *Academic research in educational sciences*, 2(4), 1259-1268.
15. Latifovich, S. M. (2023). The Significance of Human Capital, Education and Gender Equality in the Development of Society. *International Journal of Formal Education*, 2(6), 250-257.
16. Mirzaevich, K. B., Nazirjonovich, N. O., Latifovich, S. M., Kamilovich, N. A., & Atoevich, J. H. (2022). The History of Maternal and Child Health Issues in the Healthcare System of Uzbekistan during the Years of Soviet Power. *Telematique*, 6854-6860.